

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA O‘RTACHA ISH HAQI DINAMIKASI VA MEHNATGA HAQ TO‘LASH TIZIMIDAGI MUAMMOLAR TAHLILI

Xamdamov Shaxzod,

Oriental universiteti “Biznes va boshqaruv” kafedrasini mudiri, PhD

Tel.: +998 94 401 73 22

e-mail: shahzodh@internet.ru

ORCID: 0009-0002-4260-864X

Annotatsiya

Ushbu maqolada 2020-2024 yillar oralig'ida O'zbekistonda mehnatga haq to'lash dinamikasi, hududiy va tarmoqlar kesimidagi tafovutlar tahlil qilingan. Tahlil natijalari nominal o'rtacha ish haqining barqaror o'sishini ko'rsatadi, biroq hududlar (ayniqsa, Toshkent shahri, Qoraqalpog'iston va Qashqadaryo) hamda tarmoqlar (“Bank, sug'urta, lizing, kredit va vositachilik faoliyati” va “Axborot va aloqa” hamda “Qishloq xo'jaligi” kabi sohalar) o'rtasida katta farqlar mavjudligi aniqlangan. Maqolada mehnatga haq to'lash tizimidagi asosiy muammolar (hududiy nomutanosiblik, past darajadagi ish haqi, norasmiy mehnat, malakaga mos bo'lmagan ish haqi) sanab o'tilgan va ushbu muammolarni hal etish bo'yicha takliflar ilgari surilgan.

Kalit so'zlar: nominal ish haqi, o'rtacha oylik ish haqi, hududiy nomutanosiblik, norasmiy mehnat, tarmoqlararo nomutanosiblik, mehnatga haq to'lash tizimi

Annotation

This article analyzes the dynamics of wage payment in Uzbekistan between 2020 and 2024, focusing on regional and sectoral disparities. The analysis results show a steady growth in the nominal average wage, yet significant gaps were identified between regions (particularly Tashkent city, Karakalpakstan, and Qashqadaryo) and sectors (such as "Banking, insurance, leasing, credit and intermediary activities" and "Information and communication" versus "Agriculture"). The article outlines the main challenges within the wage system, including regional imbalance, low-level wages, informal employment, and mismatch between wages and qualifications, and proposes solutions to address these issues.

Keywords: nominal wage, average monthly wage, regional disparity, informal employment, sectoral imbalance, wage payment system.

So‘nggi yillarda O‘zbekiston Respublikasida mehnatga haq to‘lash tizimi iqtisodiyotning asosiy tarkibiy qismlaridan biri sifatida tub islohotlarni boshdan kechirmoqda. Ish haqi miqdori nafaqat xodimlarning moddiy farovonligini, balki ishlab chiqarish samaradorligi, bandlik darajasi va ijtimoiy tenglikni ham belgilovchi

muhim iqtisodiy ko'rsatkichdir. 2024-yilda mamlakat bo'yicha o'rtacha ish haqi 5,36 million so'mni tashkil etib, 2023-yilga nisbatan 17,4 foizga o'sdi. Biroq real ish haqi inflyatsiya ta'sirini hisobga olganda, aholining haqiqiy daromadlari o'sishi bilan to'liq mos kelmayapti. Shu bois mehnatga haq to'lash sohasidagi mavjud muammolarni aniqlash va ularni hal etish yo'llarini ishlab chiqish dolzarb masala bo'lib qolmoqda. Xususan, Vazirlar Mahkamasining 2025-yil 24-iyulidagi VMQ-465-son "Mehnat normalarini ishlab chiqish va joriy etish tartibi to'g'risidagi namunaviy nizomni tasdiqlash haqida" qarorda ish haqi va mehnat unumdorligi, ishning murakkabligi, lavozim va vazifa bo'yicha to'qnashuvlarni kamaytirishi, shuningdek, ish haqi strukturasi ma'lumotlarini aniqlashtirishga alohida e'tibor qaratilganligi mazkur mavzunisi nechog'lik dolzarbligini ko'rsatadi.¹⁹⁵

Ish haqi iqtisodiyotning asosiy rag'batlantiruvchi omili sifatida bir qancha iqtisodiy maktablar tomonidan o'rganilgan. K.Marks ish haqini "mehnat quvvatining qiymati" sifatida talqin qilib, uni ishlab chiqarish munosabatlarining natijasi deb hisoblagan¹⁹⁶. Neoklassik iqtisodchilar, jumladan A. Marshall va J. Hicks esa ish haqini mehnat bozori muvozanatining funksiyasi sifatida izohlaganlar¹⁹⁷. O'zbekistonda mehnatga haq to'lash tizimi mustaqillikdan so'ng bosqichma-bosqich isloh qilinib, "Mehnat kodeksi"¹⁹⁸ va Prezident farmonlari asosida tartibga solinmoqda. Milliy statistika qo'mitasi¹⁹⁹, Kambag'allikni qisqartirish va bandlik vazirligi hamda Jahon banki ma'lumotlariga ko'ra, so'nggi yillarda ish haqi o'sish sur'ati yuqori bo'lsa-da, mintaqalar o'rtasida keskin tafovutlar saqlanib qolmoqda.²⁰⁰

Ushbu tadqiqotda **deskriptiv tahlil**, **taqqoslama dinamik tahlil** va **nominal-real o'sish koeffitsienti** metodlari qo'llanildi. Ma'lumotlar O'zbekiston Respublikasi Milliy statistika qo'mitasining 2021–2024-yillar bo'yicha o'rtacha ish haqi ko'rsatkichlari hamda hududiy kesimdagi o'sish sur'atlari asosida tahlil qilindi.

Asosiy hisoblash formulalari:

1. Nominal ish haqi o'sish sur'ati:

$$T_n = \frac{W_t - W_{t-1}}{W_{t-1}} \times 100\%$$

bu yerda: W_t – joriy yil o'rtacha ish haqi, W_{t-1} – o'tgan yil ko'rsatkichi

2. Real ish haqi indeksi:

¹⁹⁵ Vazirlar Mahkamasi qarori, 24.07.2025, 465-son "Mehnat normalarini ishlab chiqish va joriy etish tartibi to'g'risidagi namunaviy nizomni tasdiqlash haqida" qarori. URL: <https://lex.uz/ru/pdfs/7644846>

¹⁹⁶ Karl Marx. Capital: A Critique of Political Economy. London, 1867. Chapter XIX. URL: <https://archive.org/details/capitalvol1>

¹⁹⁷ Alfred Marshall. Principles of Economics. London: Macmillan, 1890.

URL: https://archive.org/details/principlesofecon0000alfr_t7r2/.

¹⁹⁸ O'zbekiston Respublikasi Mehnat kodeksi, 2022-yil. URL: <https://lex.uz/ru/docs/-6257288>

¹⁹⁹ O'zbekiston Respublikasi Milliy statistika qo'mitasi. Ish haqi ko'rsatkichlari (2021–2024).

URL: https://toshstat.uz/index.php?id=7888&option=com_content&view=article

²⁰⁰ Jahon banki (2024). [Uzbekistan Economic Update](https://www.worldbank.org/en/country/uzbekistan/overview).

URL: <https://www.worldbank.org/en/country/uzbekistan/overview>

$$R = \frac{T_n}{I} \times 100\%$$

bu yerda: T_n — Nominal ish haqi indeksi, I — inflyatsiya indeksi

3. Hududlar o'rtasidagi farq koeffitsienti:

$$K_f = \frac{W_{max}}{W_{min}}$$

O'zbekiston Respublikasida 2021–2024-yillar davomida o'rtacha ish haqi 2,67 mln so'mdan 5,36 mln so'mgacha oshgan. O'sish sur'ati 2021-yilda 21,4%, 2023-yilda esa 17,4% ni tashkil etgan. Bu o'sish, asosan, bank-moliya, axborot texnologiyalari va sanoat tarmoqlarida kuzatilmoqda (1-rasm).

1-rasm. O'zbekiston Respublikasida nominal o'rtacha hisoblangan nominal ish haqi ko'rsatkichlari (2020-2024 yillar)²⁰¹

Shunga qaramay, real ish haqi inflyatsiya hisobga olinganda nisbatan past sur'atda o'smoqda. Ayniqsa, Qashqadaryo (3,78 mln so'm), Surxondaryo (3,81 mln so'm) va Namangan (3,87 mln so'm) viloyatlarida ish haqi respublika o'rtacha darajasidan 30–35 foiz pastligicha qolmoqda.

2024-yilda eng yuqori ish haqi Toshkent shahrida (9,07 mln so'm), eng past ko'rsatkich esa Qashqadaryoda (3,78 mln so'm) qayd etilgan. Farq koeffitsienti $K_f=2,4$ baravarga teng bo'lib, bu mehnat bozorida hududlar o'rtasidagi nomutanosiblikni ko'rsatadi (2-rasm).

²⁰¹ Milliy statistika qo'mitasi asosida muallif tomonidan shakllantirilgan.

2-rasm. O‘zbekiston Respublikasida o‘rtacha oylik ish haqining hududlar kesimida shakllanishi²⁰²

Hududiy tafovutlarni ishlab chiqarish tarmoqlarining notekis joylashuvi, ishchi kuchining migratsiyasi, malakali kadrlar yetishmasligi va norasmiy mehnat ulushi yuqoriligi bilan izohlash mumkin.

O‘zbekiston Respublikasida 2020-2024 yillar oralig‘ida **nominal o‘rtacha oylik ish haqi** barcha iqtisodiy faoliyat turlari bo‘yicha barqaror o‘shish tendensiyasini namoyish etgan bo‘lsa-da, ushbu o‘shish tarmoqlar kesimida sezilarli **disproporsiya (nomutanosiblik)** bilan kechgan (3-rasm).

²⁰² Milliy statistika qo‘mitasi asosida muallif tomonidan shakllantirilgan.

3-rasm. O'zbekiston mehnat bozorida tarmoqlararo disproporsiya dinamikasi (2020–2024 yillar)203

Eng yuqori ish haqi doimiy ravishda yuqori malakali inson kapitalini talab qiluvchi sohalarda saqlanib qolgan. Xususan, "Bank, sug'urta, lizing, kredit va vositachilik faoliyati" sektori butun davr mobaynida yetakchi bo'lib, 2024 yilda o'rtacha ish haqi 15263,7 ming so'mga yetgan. Ikkinchi o'rinda innovatsion "Axborot va aloqa" sektori (13157,4 ming so'm) joylashgan. Bu ikki yetakchi sohaning ko'rsatkichlari 2024 yildagi o'rtacha respublika ish haqidan (5357,2 ming so'm) 2,5–3 baravar yuqori bo'lib, mamlakat iqtisodiyotida moliyaviy va IT-sektorlarga bo'lgan talabning ustunligini isbotlaydi. Ushbu keskin tafovut, asosan, ushbu tarmoqlarning yuqori rentabelligi va xodimlarning yuqori unumdorligi bilan izohlanadi. Aksincha, ijtimoiy va an'anaviy sektorlar nisbatan past ish haqi darajasida qolmoqda. "Ta'lim" (3637,0 ming so'm) va "Sog'liqni saqlash va ijtimoiy xizmatlar ko'rsatish" (3411,0 ming so'm) sohalaridagi ish haqi respublika o'rtacha ko'rsatkichidan sezilarli darajada orqada qolgan. Bu holat ijtimoiy sohalarda kadrlar migratsiyasi (ketishi) xavfini keltirib chiqaradi va mehnatga haq to'lash tizimidagi ijtimoiy notenglikni chuqurlashtirmoqda.

Xulosa qilib aytganda, tahlil qilingan davrda nominal ish haqi dinamikasi ijobiy bo'lsa-da, yuqori va past ish haqi to'lanadigan tarmoqlar o'rtasidagi mutlaq farqning yil sayin kengayishi, iqtisodiy islohotlar jarayonida tarmoqlararo nomutanosiblikka e'tibor qaratish zarurligini ko'rsatadi.

O'zbekiston mehnat bozorida ish haqi o'sish sur'ati iqtisodiy faollik bilan parallel kechayotgan bo'lsa-da, hududiy va tarmoqlararo tafovutlar dolzarb muammo

203 Milliy statistika qo'mitasi asosida muallif tomonidan ishlab chiqilgan.

bo‘lib qolmoqda. Mehnatga haq to‘lash tizimini takomillashtirish uchun quyidagi chora-tadbirlar taklif etiladi:

- ish haqi miqdorini mehnat unumdorligiga bog‘lovchi tizimni joriy etish;
- norasmiy mehnatni qisqartirish va soliqqa tortish bazasini kengaytirish;
- hududiy tenglikni ta‘minlash uchun differensial mehnat siyosatini ishlab chiqish;
- xodimlarning malaka oshirish tizimini kuchaytirish va rag‘batlantiruvchi mexanizmlarni yaratishdan iborat.

ADABIYOTLAR

1. Vazirlar Mahkamasi qarori, 24.07.2025, 465-son “Mehnat normalarini ishlab chiqish va joriy etish tartibi to‘g‘risidagi namunaviy nizomni tasdiqlash haqida” qarori. 9 bet.
2. Karl Marx. Capital: A Critique of Political Economy. London, 1867. Chapter XIX.
3. Alfred Marshall. Principles of Economics. London: Macmillan, 1890.
4. O‘zbekiston Respublikasi Mehnat kodeksi, 2022-yil.
5. O‘zbekiston Respublikasi Milliy statistika qo‘mitasi. Ish haqi ko‘rsatkichlari (2021–2024).
6. Jahon banki ma‘lumotlari (2024). Uzbekistan Economic Update.